

СУТНІСНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Козлова О. Г., Михайличенко І. В.

Виокремлено сутнісні складові професійного самовдосконалення особистості. Розглянуто теоретичні засади процесу керівництва професійним самовдосконаленням майбутнього менеджера освіти.

Ключові слова: професійне самовдосконалення, освіта, майбутній менеджер освіти, характеристика, керівництво, самопізнання.

Постановка проблеми. Не викликає заперечень те, що для досягнення високого рівня компетентності, професіоналізму, управлінської культури, законодавчо підтверджений напрямок професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Науковці і практики, об'єднані спільною метою збереження ефективних досягнень сучасності в галузі менеджменту, нині вказують на необхідність осмисленого існування індивіда в природному середовищі, особливо акцентуючи на пізнанні особистісних можливостей кожного, хто не втратив здатність до розсудливості і подальшого самовдосконалення розумно-душевно-духовних сил. Внаслідок чого ідея самопізнання в умовах повномасштабного воєнного руйнування України набуває особливого змісту, забезпечуючи мінімальний розрив між генерацією нових знань, технологією оволодіння і їх застосуванням менеджером освіти в педагогічній практиці [2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел дав можливість виявити значний ресурс досліджень в галузі особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, що розглядається в міжпредметному контексті філософського, психологічного, педагогічного знання. Філософське бачення концепту «особистісно-професійне самовдосконалення» представлено в працях В. Андрущенка, С. Клепка, В. Кременя та ін. Особистісно-професійне самовдосконалення, що

розглядається як фактор самотворення суб'єктів педагогічної діяльності досліджується в працях А. Бойко, М. Євтуха, І. Зязюна, В. Курок, С. Максименка та ін.

Особистісно-професійне самовдосконалення як прояв духовності представлено в працях Н. Євтуха, І. Беха, І. Зязюна, В. Мадзігона та ін. Основою дослідження стали ідеї педагогічної акмеології В. Вашуленка, М. Гриньової, Г. Данилової, А. Деркача та ін., які розглядаються як багатоплановий процес розвитку особистісних і професійних якостей, досягнення «акме» – вищого рівня професійного розвитку.

Теоретичні основи професійних комунікацій, пов'язаних з індивідуальною здатністю менеджера освіти ефективно вирішувати проблеми міжособистісного, професійного, соціального, суспільного характеру, взаємодіяти з дотриманням норм комунікативної культури відображено в працях В. Андрущенко, І. Беха, М. Гриньової, М. Євтуха, О. Касьянової, В. Крижка, О. Мармази, О. Семенов, В. Семиченко та ін.

Мета статті полягає аналізі сутнісних складових процесу особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Для досягнення мети статті використано комплекс методів. Теоретичні методи: аналіз, синтез, систематизація філософсько-етичних і психолого-педагогічних досліджень, присвячених самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення. Емпіричні методи: педагогічне спостереження, самоспостереження, самоконтроль, самоаналіз, самокорекція.

Виклад основного матеріалу. Сучасна епоха характеризується такими фундаментальними явищами як глобалізація та інформатизація, вплив яких на всі сфери життєдіяльності виявляється таким потужним і всеосяжним, що жоден з цих процесів не може бути раціонально вивченим без адекватного осмислення в контексті зазначених явищ. У період еволюційних змін особливо яскраво проявляються потенційні можливості суб'єкту управлінської діяльності, його спрямованість до пізнання своєї внутрішньої суті, набуття свого істинного «я» без перебільшень особистих достоїнств і применшення

недоліків, здатність до самовдосконалення виявлених в процесі самопізнання неповноцінних особистісно-професійних якостей [2; 3]. Культура самопізнання, як підкреслює М. Євтух, є феноменом зростання індивідуального ресурсу сил (пам'яті, бажань, емоцій, почуттів, думок) в прояві рівня професійного самовдосконалення, комунікативної культури (низького, середнього, високого), дозволяє адекватно своїм можливостям пізнавати світ творчих шукань і осмислювати доцільність діяльного досвіду відповідно до масштабу застосування своїх знань і умінь (в родині, колективі, місті, країні, співдружності країн тощо) [4, с. 166-167].

Досліджувана проблема має глибинні історичні корені з часів усвідомленого праці людства, при цьому щоразу набуває особливого звучання на стику епох, тисячоліть і століть. Історично обґрунтовані факти свідчать, що еволюція філософської думки в кожному столітті народжувала гідного її продовжувача.

З новою силою звучання для слов'янської раси ідея самопізнання знаходить своє відображення в творчій спадщині Г. Ващенко, В. Вернадського, Г. Сковороди, К. Ушинського та ін. Просвітителі наголошували, що розумова праця є найскладнішою працею для людини, при цьому думати, міркувати, осмислювати, досліджувати себе – найбільш глибоке для нього завдання.

Всеосяжною ідеєю творчої діяльності Г. Сковороди стала домінанта самопізнання, яку він розцінював як шлях до щастя людини, здатного до осмислення того, що відбувається. Особливе місце в його вченні займала проблема «спорідненості», тобто слідування людини своїй природі. Переважна роль в творчому саморозвитку, на думку філософа і гуманіста Г. Сковороди, відводиться інтелекту, в силу того, що воля без розуму сліпа і нездатна до пізнання «спорідненості», тобто відповідності природним задаткам, нахилам до праці за покликанням, душевним прагненням. При цьому підкреслюється усвідомлена необхідність формування в собі високоморальних прагнень, розумності і благородства: зібрати в собі свої думки і в самому собі шукати справжні блага [6].

Досліджуючи феномен особистісно-професійного самовдосконалення, зміцнення ментального імунітету, доречно навести висловлювання Г. Сковороди, що самопізнання і саморозуміння здійснюється в ментально-чуттєвій сфері: «Самопізнання відбувається від тіла до думки, мислення від серця. Глибоке серце – суть і зерно наше, і сили, в якому полягає життя ... Мислення, дух – це і є людина» [6, с. 16].

Науково обґрунтовані положення розвитку і саморозвитку особистості на принципах загальнолюдської моралі представлено в працях видатних педагогів, зокрема А. Дістервега, Я. Коменського, Й. Песталоцці, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. Актуальною є думка Я. Коменського про те, що насіння знання, моральності і благочестя від природи притаманні всім людям (за винятком виродків), то звідси за необхідності впливає, що немає потреби ні в чому, окрім самого легкого спонукання їх і деякого розумного керівництва ними. Говорячи про розумове виховання в практичному аспекті, В. Сухомлинський вказував, що думка живе в творчій праці і є найважливішим вираженням педагогічної майстерності, завдяки якому освіта робить людину розумною.

Звертаючи увагу на глобальну проблему сучасності, що виявляється в зниженні рівня духовно-моральних цінностей та ідеалів, І. Зязюн підкреслював, що освіта повинна формувати не фахівця-експерта (що само по собі важливо), а самоцінну особистість, яка реалізує себе в тій чи іншій професії, повноправно живе в світі, переживає свою відповідальність за близьких, країну, планету [5, с. 19]. Сьогодні така потреба не зменшилася, але істотно актуалізувалася. Як підкреслює М. Євтух, девальвація духовних цінностей значно вплинула на посилення тенденції зростання жорсткого індивідуалізму, прагматизму, зверхнього ставлення до інших і приниження їхньої людської гідності.

Важливою є думка про те, що людство стоїть на порозі нового повороту історії, дивовижної трансформації соціуму, всебічної зміни всіх форм соціального та індивідуального буття. Відповідно до швидкоплинних громадських реалій управлінець постійно відчуває потребу в адаптації, пізнанні

себе і самовдосконаленні, доцільному застосуванні і мобільному управлінні сучасним інформаційним потоком стосовно освітнього середовища.

Такий вибір актуалізує потребу в умінні не тільки накопичувати інформацію, а й володіти здатністю її використовувати для досягнення педагогічно значущих цілей, перебувати в стані творчого пошуку, планування та професійної дії. При цьому головне значення має не тільки інтелектуальний і моральний потенціал керівника, а й ментальна працездатність з проєктування, корекції і моделювання себе (власних внутрішніх якостей) у динаміці комунікативних подій і контактів [2; 3]. Зазначимо, що від того, наскільки розвинена внутрішня культура суб'єкта самопізнавальної діяльності, яким виступає кожний розсудливий менеджер освіти, педагог, що направляє свої зусилля відповідно до гуманістичної орієнтацією, залежить рівень особистісно-професійних досягнень, вміння доцільно обробляти і застосовувати інформаційний ресурс в сучасній освітній практиці. Слід зазначити, що вивчення проблеми сприяє аксіологічний підхід, який органічно притаманний гуманістичній педагогіці, оскільки людина розглядається в ній як найвища цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку. У центрі «аксіологічного мислення» знаходиться концепція, яка стверджує, що наш світ – це світ цілісної людини, тому важливо навчитися бачити те загальне, що не тільки об'єднує людство, але й характеризує кожен окрему людину.

Для створення сутнісної характеристики процесу керівництва процесом самовдосконалення майбутнього менеджера освіти важливим є розкриття теоретичних засад піднятої проблеми.

Вважаємо, що доцільним є розгляд теоретичних основ сукупності методологічних підходів, а саме: акмеологічного, аксіологічного, компетентнісного, системного, синергетичного, цілісного, особистісно-орієнтованого, що розглядаємо як методологічний інструментарій, як систему концептуальних уявлень, які розкривають сутність концепту «особистісно-професійне самовдосконалення», його структури та механізмів реалізації.

Підкреслимо, що важливою є прийняття єдиної основи, що визначає

особистісно-професійне самовдосконалення менеджера освіти як цілісну методологічну структуру і свідчить про значущість самопізнання, саморозвитку, внаслідок чого утворюються нові якості керівника, формується здатність до системного і безперервного самовдосконалення, досягнення більш високого особистісно-професійного рівня, розкриття потенційних можливостей для усвідомленої управлінської діяльності. Акцентуємо, що вибір особистісного самовдосконалення як стратегії професійних досягнень, збудованих на переорієнтації мотиваційної сфери в напрямку ціннісних смислів, сприяє формуванню образу сучасного керівника, якому притаманні риси гуманіста, професіонала та громадянина [2].

Наголосимо, що в рамках акмеологічного підходу особистісно-професійне самовдосконалення трактується як досягнення акмеологічних інваріантів професіоналізму. Важливим є високий рівень антиципації (вміння прогнозувати на основі ментально-тимчасових характеристик) та високий рівень саморегуляції, самоврядування, самокорекції на основі уніфікованого самоаналізу. Доеднуємо ментальну самодостатність, позитивне конструктивне, логічно-образне мислення (вміння творчо вирішувати професійні завдання) та високу і адекватну мотивації особистісно-професійних досягнень.

З точки зору аксіологічного походу під особистісно-професійним самовдосконаленням розуміємо осмислення духовно-моральної і особистісно-професійної перспективи, досягнення усвідомлених професійних цілей, внаслідок подолання особистої недосконалості; формування аксіологічного ресурсу менеджера освіти.

Компетентнісний підхід дозволяє розглядати особистісно-професійне самовдосконалення як досягнення високого рівня освіченості. Означене визначається не стільки обсягом знань, їх енциклопедичністю, скільки здатністю вирішувати професійні проблеми і завдання різної складності на основі наявних знань, що виявляють собою складну культурно-дидактичну структуру – цілісну компетентність. У піднятому аспекті важливим є особистісне прагнення і усвідомлену потребу вчиться протягом всього життя,

досягати нового рівня самосвідомості на основі системного особистісно-професійного самовдосконалення в специфіці особистої мотивації, потреб, в тому числі до самопізнання, цінностей, особистісних смислів викладача.

Системний підхід ґрунтує особистісно-професійне самовдосконалення як напрям методології наукового пізнання, в основі якого є розгляд об'єкта як системи. Важливим є аналіз цілісного комплексу взаємопов'язаних елементів, представляється деяким способом організації педагогічних дій, при якому охоплюється певний вид діяльності.

З точки зору синергетичного підходу під особистісно-професійним самовдосконаленням розуміється посилення існуючих особистісно-професійних якостей, створення новоутворень в структурі індивідуального ресурсу сил, які формують самосвідомість менеджера, здатного до творчих досягнень, імпровізації, розвитку педагогічної інтуїції, зміни програми професійної діяльності та перспектив особистісно-професійного самовдосконалення.

Цілісний підхід розглядає особистісно-професійне самовдосконалення як вищу ступінь осмислення образу себе, взаємоузгодженість компонентів у структурі індивідуального ресурсу сил, особистісно-професійну ідентичність менеджера в педагогічному середовищі, системну самопізнавальну діяльність, особистісне ототожнення як цілісного складного і багатопланового визначення себе в освітньому просторі.

У рамках особистісно-орієнтованого підходу особистісно-професійне самовдосконалення трактується як один із проявів діяльнісної сутності людини, спрямоване на самоактуалізацію, самовираження, самоствердження суб'єктності на основі діалогічних комунікацій, формування внутрішньої культури, усвідомленої потреби в постійному особистісному зростанні, творчої рефлексії, об'єктивації самооцінки особистісно професійних досягнень менеджера освіти.

Отже, теоретико-методологічний аналіз сутності та структури концепту «особистісно-професійне самовдосконалення» вказує на релевантність

позначених підходів і необхідність їх інтеграції в осмисленні піднятої проблеми.

Поділяємо думку М. Євтуха, що ментально-чуттєвий досвід, який набувається внаслідок повсякденних поліфункціональних інтеракцій, зумовлює причини індивідуальних досягнень або невдач, обумовлює модель способу життя суб'єкта самопізнавальної діяльності, його рівень комунікативної культури, і описується простими і зрозумілими духовно-моральними правилами. Зокрема, якщо розтратив внаслідок неконтрольованої пристрасті індивідуальний ресурс сил – впав у безрадісне існування невдахи, стан «невизнаного генія», однак який зберіг внаслідок системної роботи над собою свої ціннісні накопичення – забезпечив гідну старість, визнання і схвалення власних особистісно-професійних досягнень, якщо примножив внаслідок активізації ментальної працездатності свій духовно-моральний потенціал – став творцем свого життя, носієм ідеї гуманізму [4].

Звідси випливає, що цілеспрямована робота по зміцненню і збільшенню індивідуального ресурсу сил відповідно до універсальних законів логіки забезпечує простоту і доступність у дозволі соціально значимих педагогічних завдань і ускладнює їх реалізацію, в силу порушення існуючих норм, правил, установок.

Викликає інтерес осмислення поняття «особистісні цінності», яке в теорії педагогічного спілкування, за визначенням І. Беха, відображає факт включеності суб'єкта в соціальні зв'язки і відносини, і трактує людину як соціокультурну реальність. Особистісні цінності, підкреслює вчений, утворюють внутрішній стрижень особистості, його і можна інтерпретувати як ціннісну етичну орієнтацію, яка становить свідомість людини [1]. Ціннісна етична орієнтація сприяє примноженню особистісних духовно-моральних накопичень, підвищення рівня комунікативної педагогічної культури, професійної майстерності, формування самосвідомості розумно мислячого суб'єкта педагогічної діяльності, ментально самодостатнього, здатного до реалізації гуманних цілей освітнього середовища.

Культура міжособистісного спілкування, відзначає М. Євтуха, вимагає дотримання моральних правил комунікацій, орієнтованих на ціннісні пріоритети – взаємоповага, взаємодовіра, розуміння проблем іншого, безумовне виконання домовленостей, взаємодопомога в позаштатних ситуаціях, спільна творчість, радість від взаємного спілкування.

Особливо жорсткі і справедливі правила комунікацій діють в ієрархічних взаємозв'язках: педагог – вихованець, старший – молодший, керівник – підлеглий, що регламентуються законодавчою базою, включаючи духовно-моральні нормативи [4]. Зробимо акцент, що дотримання основ законослухняності робить такий ієрархічний порядок обґрунтовано стійким: одні, в силу причинно-наслідкових зв'язків, наділяються обов'язком керувати (педагог), інші, виходячи з тих же умов, мають право підкорятися (вихованець). При цьому досягнення рівня культури в ієрархії педагогічних комунікаціях залежить від кожного, хто утворює цей взаємозв'язок, в міру особистої відповідальності, здатності генерувати терпіння, розуміння, повагу, демонструвати свої кращі наміри для зміцнення порядку в освітньому середовищі. Загальний перехід від декларацій до толерантних дій сприятиме подоланню труднощів у формуванні відкритих, чесних, безкомпромісних відносин учасників педагогічного співробітництва, в суворій відповідності з ієрархією взаємозв'язків.

Здійснюючи загальну характеристику системи керівництва процесом самопізнання і самовдосконалення майбутнього менеджера освіти виокремимо, такі компоненти:

- структурно-змістовний компонент, що відображає концептуальну спрямованість (особливості планування та реалізації етапів самопізнавальної діяльності, їх загальні та приватні цілі і завдання);
- структурно-процесуальний компонент – характеризує базові умови (специфіку, форми і методи реалізації самопізнавальної діяльності);
- структурно-аналітичний компонент – розкриває об'єктивні закономірності самопізнавальної діяльності, адаптованої до педагогічного процесу вищої

школи.

Відмітимо, що характерною особливістю структурно-змістового компонента є ментальна працьовитість (працьовитий – люблячий трудитися). На основі вище викладеного, логічно впливає визначення: під ментальною працьовитістю будемо розуміти здатність індивіда до міркувань і роздумів у параметрах законів формальної логіки про власну роль і місце в об'єктивно існуючій реальності, з метою осмислення «добра» і «зла» (встановлення особистої кордону між «добром» і «злом»).

Структурно-процесуальний компонент показує, що стійкість вольового, емоційного, ментального імунітету, як відображення рівня законслухняності, стає можливим внаслідок системного ментального праці в досягненні сталості ритму самопізнавальної діяльності, проявленого вміння об'єктивно оцінювати свої особистісно-професійні якості відповідно до ментально-тимчасовими характеристиками, трансформувати їх, наближаючи до соціокультурної норми.

Структурно-аналітичний компонент в сукупності узагальнюючих факторів виражається об'єктивними закономірностями в стійких взаємозв'язках вище представлених етапів і умов. До об'єктивних істотних закономірностей самопізнавальної діяльності віднесено закони, що визначають характер внутрішніх і зовнішніх комунікацій менеджера освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Розглянуто сутнісні складові процесу особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Подано підходи і способи досягнення особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, якому належить реалізувати власну педагогічну діяльність в непростих і суперечливих соціально-економічних, політичних та загальнокультурних умовах сучасності. З'ясовано, що дієвим підходом в творчому пошуку, плануванні та педагогічних діях є процес особистісно-професійного самовдосконалення, який спрямовано на досягнення якісно нового рівня самосвідомості, розвиток ментальної працьовитості, самоменеджменту індивідуальним ресурсом сил суб'єкта

самопізнавальної діяльності.

Зазначимо, що основні теоретичні положення дослідження порушеної проблеми базуються на сукупності методологічних підходів: акмеологічного, аксіологічного, системного, синергетичного, цілісного, особистісно-орієнтованого, діяльного. Окреслені концептуальні підходи розглянуто як методологічний інструментарій, відповідну сукупність концептуальних уявлень, метою яких є цілісне розуміння концепту «особистісно-професійне самовдосконалення», його структури, інтеграційних характеристик та механізмів його реалізації.

На основі теоретичних положень подано систему управління процесом самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, яка включає такі компоненти: структурно-змістовий (планування та реалізація етапів самопізнавальної діяльності); структурно-процесуальний (специфіка, форми і методи реалізації самопізнавальної діяльності); структурно-аналітичний (об'єктивні закономірності самопізнавальної діяльності).

До перспектив подальших досліджень відносимо розробку методичних засад керівництва процесом професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Виховання особистості: підруч. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
2. Власенко О. Вплив професійно-мовленнєвої компетентності на становлення професійної діяльності менеджера. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія*. 2022. № 2 (55). С. 14–19. <https://doi.org/10.32689/maur.psych.2022.2.2>.
3. Герасименко О., Демченко А. Компетентності сучасних менеджерів: дефініція, дизайн моделі, інструментарій удосконалення. *Економіка та суспільство*. 2024. № 59. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-101>.
4. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин: підруч. 3-тє вид., переробл. і доп. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А. 2012. 340 с.
5. Зязюн І. А. Духовні чинники елітарної особистості. *Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі*. Черкаси, 2005. С. 15–19.
6. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: у 2-х т. Київ : Наукова думка. 1973. Т. 1. 531 с. ; Т. 2. 574 с.

**ESSENTIAL COMPONENTS OF THE
PROCESS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-
IMPROVEMENT OF A FUTURE EDUCATION MANAGER**

Kozlova O. G., Mykhailychenko I. V.

The essential components of professional self-improvement of an individual are identified. The theoretical principles of the process of managing the professional self-improvement of a future education manager are considered.

Keywords: *professional self-improvement, education, future education manager, characteristics, leadership, self-knowledge.*